

HUQUQBUZARLIK VA YURIDIK JAVOBGARLIK TUSHUNCHALAR

Isroilov Davronbek Dilshodbek o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Iskandarova Oqila

Ijtimoiy gumanitar fanlar va san‘at fakulteti Milliy g‘oya, ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limi yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Anotatsiya: Maqolada, avvalo, huquqbuzarlik tushunchasi, uning turlari va huquqiy tizimlardagi o‘rni haqida batafsil ma‘lumot beriladi. Yuridik javobgarlikning asosiy xususiyatlari, turli huquq tizimlarida qanday qo‘llanilishi va jamiyatdagi ahamiyati ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, tadqiqot davomida, huquqbuzarlik sodir etilganda yuzaga keladigan yuridik javobgarlikning shartlari, uning turli huquqiy oqibatlari va bu oqibatlar jamiyat hamda shaxslar hayotiga ko‘rsatadigan ta'siri tahlil qilinadi.

Abstract: First of all, the article provides detailed information about the concept of crime, its types and place in legal systems. The main features of legal liability, how it is used in different legal systems and its importance in society are considered. Also, during the research, the conditions of legal responsibility that arise when a crime is committed, its various legal consequences and the impact these consequences have on society and the lives of individuals are analyzed.

Аннотация: В первую очередь в статье дается подробная информация о понятии преступления, его видах и месте в правовых системах. Рассматриваются основные признаки юридической ответственности, ее применение в различных правовых системах и ее значение в обществе. Также в ходе исследования анализируются условия юридической ответственности, возникающие при совершении преступления, его различные правовые последствия и влияние этих последствий на общество и жизнь отдельных лиц.

Kalit so‘zlar: Huquqbuzarlik, Yuridik javobgarlik, Jamiyatdagi tartib, obyektiv, subyektiv, qonun, jinoiy javobgarlik, mamuriy javobgarlik, norma, fuqaro, davlat, prinsip

Ключевые слова: Преступление, Юридическая ответственность, Порядок в обществе, объективное, субъективное, закон, уголовная ответственность, административная ответственность, норма, гражданин, государство, принцип

Key words: Crime, Legal responsibility, Order in society, objective, subjective, law, criminal responsibility, administrative responsibility, norm, citizen, state, principle.

Kirish

Huquqbuzarlik va yuridik javobgarlik tushunchalari, jamiyatdagi tartib-intizomni saqlash va fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishning asosiy omillaridan biridir. Ushbu mavzuning dolzarbligi shundaki, har qanday huquqiy tizim, o‘z fuqarolarining xavfsizligini ta’minlash va adolatli jamiyat qurish maqsadida, huquqbuzarliklarni oldini olish va ularga javobgarlikni belgilash orqali amalga oshiriladi. Jamiyatning barqaror rivojlanishi va fuqarolarning o‘zaro munosabatlari, shuningdek, davlat organlari bilan o‘zaro munosabatlari huquqbuzarliklarning oldini olish va ularga javobgarlik masalalarini qanchalik samarali hal qilinishiga bog‘liq. Shu sababli, huquqbuzarlik va yuridik javobgarlik tushunchalarini chuqur tushunish, ularning amalda qo‘llanish mexanizmlarini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu maqola, huquqbuzarliklarning turlari, ularning sabablari va oqibatlarini, shuningdek, jamiyat va davlat tomonidan qo‘llaniladigan yuridik javobgarlik shakllari haqida batafsil ma’lumot berishga qaratilgan. Maqsad, o‘quvchi va tadqiqotchilarga ushbu muhim tushunchalarni aniq va tushunarli tarzda tahlil qilish orqali, ularning huquqiy savodxonligini oshirish va huquqiy ongini yuksaltirishdan iboratdir.

Asosiy qism: Huquqbuzarlik va yuridik javobgarlik, jamiyatning tartibini saqlash va adolatni ta’minlash uchun zarur bo‘lgan muhim tushunchalardir.

Ushbu maqolada, huquqbuzarlikning nima ekanligi, uning turlari, shuningdek, yuridik javobgarlikning mohiyati va unga qo‘yiladigan talablar haqida so‘z boradi.

Huquqbuzarlik - bu jamiyatning qonuniy me’yorlariga va qoidalarga zid bo‘lgan har qanday harakat yoki harakatsizlikdir. Bunday harakatlar jamiyatning tinchligini, tartibini buzadi va huquqiy davlatning asosiy prinsiplariga zid keladi. Huquqbuzarliklar turli darajalarda sodir etilishi mumkin: ma’muriy, jinoiy, fuqarolik va boshqalar.

Jinoiy huquqbuzarliklar eng jiddiy turdagi huquqbuzarliklarni o‘z ichiga oladi. Bunday huquqbuzarliklar shaxsga, jamiyatga yoki boshqa shaxslarga jiddiy zarar yetkazishini mumkin. Jinoiy huquqbuzarliklar qasddan yoki ehtiyotsizlik natijasida sodir etilishi mumkin. Misolla uchun qotillik, o‘g‘rilik, firibgarlik va boshqalar.

Ma’muriy huquqbuzarliklar nisbatan kamroq jiddiy hisoblanadi va odatda, davlatning ma’muriy qoidalari va me’yorlariga rioya qilmaslik bilan bog‘liq. Bunga misol sifatida yo‘l qoidalarini buzish, sanitariya qoidalariga amal qilmaslik va boshqalar kiradi.

Yuridik javobgarlik - bu huquqbuzarlik sodir etgan shaxsning o‘z harakatlari uchun javobgar bo‘lishi demakdir. Yuridik javobgarlikning asosiy maqsadi huquqbuzarlikning oqibatlarini bartaraf etish va kelajakda shunga o‘xshash holatlar yuz bermasligini ta’minlashdir.

Jinoiy javobgarlik, jinoiy huquqbuzarliklar uchun belgilangan jazo turlarini o‘z ichiga oladi. Bu jarima, ozodlikdan mahrum qilish yoki boshqa turdagi jazolarni

bo‘lishi mumkin. Jinoiy javobgarlikning asosiy maqsadi jamiyatda adolatni ta’minlash va boshqalarga ogohlantirish berishdir.

Ma’muriy javobgarlik, ma’muriy huquqbuzarliklar uchun qo‘llaniladigan jarimalar va boshqa choralar bilan bog‘liq. Bunday javobgarlik asosan, qoidalarga rioya qilishni ta’minlash va jamoat tartibini saqlashga qaratilgan.

Yuridik javobgarlikning jamiyatdagi asosiy roli - bu adolatni ta’minlash va huquqiy tartibotni saqlashdir. U, shuningdek, jamiyat a’zolariga huquqiy me’yorlar va qoidalarga rioya qilishning muhimligini eslatadi.

Huquqbuzarlikning tarkibiy elementlar:

- obyekt (huquq bilan tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlar);
- obyektiv tomoni (huquqning buzilishi va uning ijtimoiy xavfliligi);
- subyekt (huquqbuzarlikni sodir etgan shaxslar);
- subyektiv tomoni (huquqbuzarlik oqibatidan kelib chiqadigan ijtimoiy xavfli qilmishga bo‘lgan ongli-ruhiy munosabat).

Huquqbuzarlikning obyektiv tomoni - bu huquqqa bilan tartibga solinadiga va muhofaza qilinadigan ijtimoiy munosabatdir.

Huquqbuzarlikning obektiv tomoni-bu huquqqa zid xatti-harakatning tashqi belgisidir. Aynan shunday belgiga asosan huquq uzatlik haqida, u qanday ro‘y bergani va qanchalik zarar keltirgani haqida mulohaza yuritish mumkin bo‘ladi.

Huquqqa zidlik, ya’ni xatti-harakatning qonun bilan takidlanishi uch xil usulda ifodalanadi:

Birinchisi, to‘g‘ridan-to‘g‘ri taqiqlash orqali (mehnat qonun hujjatlariga binoan zararli mehnat sharoitidagi og‘ir ishlarda ayollar mehnatidan foydalanish taqiqlanadi).

Ikkinchisi, normada huquqqa zid xatti-harakat aniqlanib uni sodir etganligi uchun jazo chorasi belgilanganida bilvosita taqiq orqali (bunda yozma ifodalangan yoki oddiygina nomi keltirilgan xatti-harakat qonun bilan taqiqlanadi; jinoyat kodekisining maxsus qismi normalari bunga misol bo‘la oladi).

Uchinchisi, huquqiy normada ijobiy, qonunda ifodalangan

xatti-harakatni bayon etish orqali (bunday vaziyatda xatti-harakatning boshqa, unga qarama-qarshi turi maqsadga muvofiq bo‘lmaydi va shuning uchun taqiqlangan xatti-harakat hisoblanadi. Masalan, oldi-sotdi shartnomasi bo‘yicha sotuvchi xaridorga buyumni xaridor esa sotuvchiga pulni berishga majbur bo‘ladi, biroq bu xatti-harakatning boshqa turiga ko‘ra-pul yoki buyimning berilmasligi taqiqlanadi deganidir).

Yuridik javobgarlikni istisno qiluvchi holatlar tegishli soha qonun hujjatlarida o‘z aksini topgan bo‘lib uning quyidagi turlarini ko‘rsatib o‘tish mumkin: zaruriy mudofaa; oxirgi zarurat; buyruqni yoki boshqacha tarzda rasmiy vazifani bajarish; muomalaga layoqatsizlik va boshqalar. Zaruriy mudofaa

mufofaalanuvchining yoxud boshqa shaxsning huquqlarini, jamiyat yoki davlat manfaatlarini g‘ayrihuquqiy tajovuz qilayotgan shaxsga zarar yetkazish yo‘li bilan himoya qilish hisoblanadi. Sodir etilgan harakatlar zaruriy mudofaa chegarasidan chiqib ketishga yo‘l qo‘yilmagan bo‘lsa, huquqbuzarlik deb hisoblanmaydi.

Xulosa" :Huquqbuzarlik va Yuridik Javobgarlik Tushunchalari" mavzusiga bag‘ishlangan ushbu maqola orqali, huquq sohasidagi ikki muhim tushuncha - huquqbuzarlik va yuridik javobgarlikning mohiyati, ularning turli huquqiy tizimlardagi o‘rni va jamiyatdagi ahamiyati haqida chuqur tushunchaga ega bo‘lishimiz mumkin bo‘ldi. Maqola avvalo, huquqbuzarlikning nima ekanligi, uning jamiyatdagi oqibatlar va turlari haqida batafsil ma'lumot berdi. So‘ngra, yuridik javobgarlikning asosiy xususiyatlari, uning turli huquq tizimlarida qanday qo‘llanilishi va bu tushunchaning jamiyatdagi o‘rni va ahamiyati ko‘rib chiqildi.

Maqolada ta'kidlanishicha, huquqbuzarlik va yuridik javobgarlikning o‘zaro bog‘liqligi, jamiyatdagi tartib-intizomni saqlash va fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishda muhim o‘rin tutadi. Huquqbuzarliklarning oldini olish va ularga javobgarlikni samarali belgilash, jamiyatning barqaror rivojlanishini va fuqarolarning o‘zaro hamda davlat organlari bilan munosabatlarining adolatli bo‘lishini ta'minlaydi.

Shunday qilib, "Huquqbuzarlik va Yuridik Javobgarlik Tushunchalari" mavzusidagi maqola, huquq sohasida chuqur bilim olishni istagan har bir kishiga zarur bo‘lgan muhim manba hisoblanadi. Bu maqola orqali huquqbuzarlik va yuridik javobgarlik tushunchalarini chuqurroq tushunish, balki jamiyatdagi adolat va tartib-intizomni ta'minlashdagi ularning rolini ham anglash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davlat va huquq nazariyasi darsligi: Toshkent TDYU 2021, 211-215 betlar.
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi;
3. O‘zbekiston Respublikasi Ma‘muriy javobgarlik to‘o‘g‘risidagi kodeks.
4. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi.
5. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi.
6. Egamberdiyev, A., & Poziljonov, J. (2023). JADID MARIFATPARVARLARINING TA’LIM-TARBIYANI ISLOH QILISHDAGI O‘RNI. Talqin va tadqiqotlar, 1(24).
7. Poziljonov, J. (2024). TURKISTON JADIDLARI IJTIMOIIY-FALSAFIY TA’LIMOTINING KELIB CHIQISH OMILLARI. Interpretation and researches, 2(1 (23)).